

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ КИБЕРБУЛЛИНГУ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Тулаганова Гулжахон Эркин кизи

специалист отдела по изучению проблем детей групп социального и правового риска

Республиканского центра социальной адаптации детей

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769609>

Аннотация. В статье рассматривается подверженность девиантных подростков кибербуллингу и способы защиты.

Ключевые слова: подростковый возраст, девиантное поведение, интернет-среда, кибербуллинг, подверженность.

Annotatsiya. Maqolada deviant xulq-atvorga ega bo‘lgan o‘smirlarning kiberbullingga duchor bo‘lish darajasi va ulardan himoyalaniş usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik yoshi, deviant xulq-atvor, internet muhiti, kiberbulling, moyillik.

Abstract. The article examines the vulnerability of adolescents with deviant behavior to cyberbullying and the ways of protection against it.

Keywords: adolescence, deviant behavior, internet environment, cyberbullying, vulnerability.

Интенсивная цифровизация современного общества существенно изменила характер социализации детей и подростков, превратив интернет-пространство в одно из ключевых полей межличностного взаимодействия. По статистике освоение соцсетей происходит в 9 лет, а к 10-ти в той или иной соцсети сидят практически все. Ребенок 12 лет и старше в среднем проводит онлайн 7-8 часов в сутки [8].

Наряду с расширением коммуникативных возможностей цифровая среда актуализирует новые риски психологической безопасности, среди которых особое место занимает кибербуллинг как форма систематического насилия, реализуемого с использованием электронных средств коммуникации. Его специфика заключается в анонимности агрессора, высокой скорости распространения негативного контента и отсутствии чётких временных и пространственных границ, что значительно усиливает травмирующее воздействие на личность подростка.

Н. А. Агеева указывала, что использование интернет-среды нередко выступает способом избегания так называемого «синдрома отказа» и характеризуется чрезмерной продолжительностью либо более высокой частотой активности по сравнению с изначально запланированной. По своим психологическим механизмам интернет-зависимость во многом сопоставима с другими формами аддиктивного поведения, поскольку основывается на сходных процессах формирования и закрепления зависимости. Вместе с тем, в отличие от химических зависимостей, интернет-зависимость в меньшей степени проявляется на соматическом уровне [3].

Интернет-зависимость представляет собой состояние постепенной утраты контроля над цифровой активностью, при котором онлайн-пространство начинает доминировать над повседневной жизнью человека. Осознание негативных последствий сочетается с

снижением мотивации к изменению поведения, что приводит к дезадаптации и ограничению личной автономии.

Первым определением понятия кибербуллинг дал Б. Белси утверждая, что: «Кибербуллинг — это использование информационных и коммуникационных технологий для поддержки преднамеренного, повторяющегося и враждебного поведения отдельного лица или группы лиц, направленного на причинение вреда другим» [2].

Е. Г. Дозорцева и Д. В. Кирюхина считали кибербуллинг одним из видов современного отклоняющегося поведения подростков, который получил свое развитие с появлением социальных сетей в Интернете и утверждали, что он сходен по своим характеристикам с другими видами девиантного поведения [6].

В отличие от традиционных форм агрессии, кибербуллинг характеризуется невозможностью для жертвы дистанцироваться от ситуации. Е.А. Бенгина и С.А. Гришаева отмечали, что жертвы кибербуллинга боятся поделиться своими проблемами со взрослыми, т. к. думают, что их могут лишиться доступа в интернет [5], что приводит к стрессу, снижению самооценки, эмоциональной дестабилизации и нарушениям социальной адаптации.

Е. А. Макарова, Е. Л. Макарова, Е. А. Махрина, в свою очередь считают, что не только девочки, но и мальчики становятся жертвами кибербуллинга. Хотя кибербуллинг менее жесток, чем физическое насилие, его анонимность и широкое распространение делают его серьёзной угрозой психологическому здоровью. Хулиган может быстро распространять информацию онлайн, что влияет на социальное восприятие жертвы и общественное мнение, что в свою очередь снижает уверенность в себе, затрудняет учебу и осложняет адаптацию в коллективе, усиливая психологические последствия травли. Но, так же авторы отмечают, что не только жертвы, но и агрессоры страдают от психологических последствий своего девиантного поведения. Во взрослой жизни преследователи имеют шансы остаться одинокими, т. к. буллинг развивает у них высокую самооценку, нарциссизм, агрессию, авторитарность, цинизм, проблемы с социальной адаптацией в работе или в семье. Лонгитюдные исследования показывают, что агрессивность, сформированная в детстве, часто сохраняется во взрослой жизни. Повзрослев, свидетели травли так же могут страдать от эмоционального расстройства, нервозности, неуверенности в себе и т. д. [7]

А.А. Баранов и С.В. Рожина привели 8 причин кибербуллинга: «стремление к превосходству», «субъективное чувство неполноценности», «зависть», «месть», «развлечение», «конформизм», «проблема в семейных отношениях»; «низкий уровень развития эмпатии», «отсутствие умения разрешать конфликты», «индивидуально-личностные характеристики индивида» [4].

Существует классификация видов кибербуллинга:

1. **Исключение** - преднамеренное удаление подростка из онлайн-коммуникации, групповых чатов и совместных цифровых активностей.
2. **Домогательство** - систематическая онлайн-травля с использованием оскорбительных, унижающих или угрожающих сообщений.
3. **Аутинг** - распространение личной или конфиденциальной информации без согласия жертвы с целью её унижения.
4. **Киберсталкинг** - навязчивое преследование в сети, включая попытки установить личный контакт и потенциальную эксплуатацию.

5. **Фрейпинг** - незаконное получение доступа к аккаунту и публикация нежелательного контента от имени жертвы.

6. **Поддельные профили** - создание фальшивых аккаунтов для обмана, манипуляции или дискредитации подростка.

7. **Диссинг** - размещение или передача порочащей информации, направленной на подрыв репутации жертвы.

8. **Обман** - манипулятивное завоевание доверия с последующим распространением полученной личной информации.

9. **Троллинг** - целенаправленная провокация и унижение с целью вызвать эмоциональную реакцию у жертвы.

10. **Кетфишинг** - использование украденных персональных данных для создания ложных профилей и введения жертвы в заблуждение [1].

Особую уязвимость в условиях цифрового взаимодействия демонстрируют подростки с девиантными формами поведения, для которых характерны трудности саморегуляции, неустойчивость самооценки, дефицит конструктивных коммуникативных навыков, конфликтность в межличностных отношениях, повышенной чувствительностью к внешней оценке и выраженная потребность в социальном признании, что делает их особенно уязвимыми к онлайн-агрессии и другим формам кибернасилия.

Защита девиантных подростков от негативных воздействий цифровой среды требует системного и многоуровневого подхода, учитывающего как индивидуально-психологические особенности данной категории учащихся, так и социальные условия их развития.

Одним из ключевых способов защиты выступает формирование у подростков навыков психологической устойчивости и саморегуляции. Развитие способности осознавать собственные эмоциональные реакции, управлять импульсивным поведением и конструктивно реагировать на провокации позволяет снизить вероятность вовлечения в конфликтные ситуации в цифровой среде. Особое значение имеет обучение подростков стратегиям безопасного поведения в интернете, включая распознавание агрессивного контента, осознание личных границ и понимание последствий онлайн-взаимодействия.

Важным защитным фактором является целенаправленная психолого-педагогическая поддержка со стороны образовательного учреждения. Создание в школе безопасного и поддерживающего пространства, в котором подросток может обратиться за помощью без страха осуждения, способствует снижению уровня онлайн-виктимизации. Эффективными являются профилактические программы, направленные на развитие социальных навыков, коммуникативной компетентности и эмпатии, что особенно актуально для девиантных подростков с нарушенными моделями социального поведения.

Существенную роль в системе защиты играет семья как значимый агент социализации. Информирование родителей о рисках цифровой среды, особенностях интернет-активности подростков и признаках кибернасилия позволяет повысить уровень контроля и эмоциональной поддержки. Поддерживающие внутрисемейные отношения, основанные на доверии и открытом диалоге, снижают вероятность того, что подросток останется один на один с проблемой онлайн-агрессии.

Неотъемлемым элементом защиты является использование организационных и технологических мер. К ним относятся разработка чётких алгоритмов реагирования на случаи кибернасилия в образовательных учреждениях, а также применение инструментов

цифровой безопасности, таких как настройки приватности, блокировка агрессивных пользователей и ограничение доступа к деструктивному контенту. Для девиантных подростков особенно важно сопровождение в использовании таких инструментов, поскольку самостоятельное их освоение зачастую затруднено.

Вместе с тем, в электронных источниках можно найти другие правила безопасного интернета для детей, которые приведены в виде рекомендаций для родителей:

Во-первых, рекомендуется установить *систему родительского контроля*, чтобы у ребенка не было доступа к запрещенному контенту.

Во-вторых – дружите, слушайте, разговаривайте и поощряйте откровенность ребенка.

В-третьих - учите детей убирать со своих страниц всю личную информацию, не делиться откровенными обсуждениями в личной переписке, не выкладывать и не пересылать свои фотографии.

В-четвертых - пусть проверяет всех, с кем общается.

В-пятых – первая личная встреча. Обязательно скажите ребенку, что не будете против его встреч с новыми друзьями в реальности, но только при условии, что вы сможете предварительно поговорить с родителями этого нового виртуального друга [8].

Комплексное сочетание индивидуальной психологической помощи, педагогического сопровождения, семейного участия и организационно-технологических мер позволяет рассматривать защиту девиантных подростков как динамичный процесс, направленный не только на предотвращение кибернасилия, но и на формирование адаптивных форм поведения. Такой подход способствует повышению социальной включённости подростков, укреплению их психологического благополучия и снижению риска закрепления девиантных проявлений в условиях цифровой социализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 10 форм кибербуллинга от kids.kaspersky.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stop-ugroza.ru/life/10-form-kiberbullinga-ot-kids-kaspersky-ru/> (дата обращения: 02.02.2018).
2. Belsey В. Cyberbullying: An Emerging Threat to the «Always On» Generation. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying_Article_by_Bill_Belsey.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
3. Агеева Н. А. Особенности интернет-зависимых личностей // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. — 2007. — № 1 (5). — 74 с.
4. Баранов А. А., Рожина С. В. Психологический анализ причин подросткового кибербуллинга // Психологическая наука и образование. — 2018. — 37–40 с.
5. Бенгина Е. А., Гришаева С. А. Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому здоровью личности подростка // Вестник университета. — 2018. — № 2. — 153 с.
6. Дозорцева, Е. Г. Кибербуллинг и склонность к девиантному поведению у подростков / Е. Г. Дозорцева, Д. В. Кирюхина // Прикладная юридическая психология. – 2020. – № 1(50). – 81 с. – DOI: 10.33463/2072- 8336.2020.1(50).080-087.

7. Макарова Е. А., Макарова Е. Л., Махрина Е. А. Психологические особенности кибербуллинга как формы интернет-преступления // Российский психологический журнал. — 2016. — Т. 13, № 3. — 293 с. — doi: 10.21702/rpj.2016.3.17.
8. Пять правил безопасного интернета для детей и родителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stop-ugroza.ru/life/pyat-pravil-bezopasnogo-interneta-dlya-detej-i-roditelej/?city=moscow> (дата обращения: 02.02.2018)